

Externe strategische vernieuwing van Europese financiële dienstverleners

Is de nationale of de Europese context bepalend?

Ancella de Boer, Frans A.J. van den Bosch en Henk W. Volberda

SAMENVATTING De omgeving van de Europese financiële dienstensector is het afgelopen decennium sterk veranderd. Een belangrijke oorzaak is de verschuiving van wet- en regelgeving van het nationale naar het EU-niveau. Institutionele theorieën voorspellen dat grote, gevestigde bedrijven zoals ABN AMRO en Deutsche Bank het strategisch vernieuwingsgedrag van succesvolle concurrenten zullen gaan imiteren. In dit verband rijst de vraag in hoeverre dit imitatiegedrag door de nationale dan wel meer door de Europese context bepaald wordt. Aan de hand van een nieuwe dataset, met zo'n 4100 externe strategische vernieuwingsacties van banken en verzekeraars uit zes Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden), zal deze vraag worden onderzocht voor de periode 1990-1999. De resultaten suggereren dat van een overheersende invloed van de Europese context op extern strategisch vernieuwingsgedrag nog geen sprake is. De implicaties hiervan voor management en beleid worden kort besproken.

Drs. A. de Boer is als promovendus verbonden aan de vakgroep Strategie en Omgeving, Faculteit der Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Prof. Dr. Ing. F.A.J. van den Bosch is als hoogleraar Management Wisselwerking Organisatie – Omgeving, en Prof. Dr. H.W. Volberda is als hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid verbonden aan de vakgroep Strategie en Omgeving van de Faculteit der Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam. Beiden zijn directeur van het Erasmus Strategic Renewal Center en fellow van het Erasmus Research Institute of Management. De auteurs zijn D. Smith van Thompson Financial erkentelijk voor zijn inspanningen omtrent het beschikbaar stellen van de data.

1 Inleiding

Recent onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar de verhoudingen in de Nederlandse financiële sector heeft uitgewezen dat er 'aanwijzingen zijn voor relatief beperkte concurrentie in de sector als geheel' (NMa, 2003, p. 10). Met name de bancaire sector kenmerkt zich door een 'hoge concentratiegraad' en 'aanzienlijke toetredingsdrempels' (NMa, 2003, p. 31). Voor verzekeraars lijkt dit minder het geval te zijn. De uitkomsten van deze eerste Monitor Financiële Sector 2003 geven volgens de NMa aanleiding tot vervolgonderzoek. Vanuit een beleidsmatig perspectief, op zowel nationaal als Europees niveau, wordt immers juist een toename van de concurrentie nagestreefd. Om dit te benadrukken heeft de Europese Commissie in juni 1998 het Financial Services Action Plan (FSAP) in het leven geroepen om de ontwikkeling van één Europese financiële markt te versnellen.

Belangrijke doelstellingen van dit plan zijn het toezicht op de uitvoering van afgesproken maatregelen en het monitoren van effectiviteit en efficiëntie (Europese Commissie, 1998). De uitvoering en naleving van afgesproken maatregelen en het omzetten van Europese naar nationale wet- en regelgeving ('transposition') is overigens niet alleen een aandachtspunt in de financiële sector, maar strekt zich verder uit naar andere economische terreinen. Deze issue is dan ook een van de speerpunten van het Nederlandse EU-voorzitterschap (zie www.eu2004.nl). De Europese Commissie rapporteert over de vorderingen binnen de FSAP via de Financial Integration Monitor (FIM). De eerste FIM verscheen eerder dit jaar en bevat als één van de belangrijkste conclusies dat de meeste (bancaire) markten en producten nog steeds vastzitten in de nationale context (Europese Commissie, 2004, p. 13). Een indicator hiervan was

het consolidatiegedrag (fusies en acquisities) van Europese banken. Op basis van Thomson Financial data wordt geconcludeerd dat fusies en acquisities in ruim driekwart van de gevallen plaatsvinden binnen de nationale grenzen (Europese Commissie, 2004, p. 13). Aansluitend op deze recente publicaties zal in dit artikel worden onderzocht in hoeverre sprake is van gelijksoortig strategisch vernieuwingsgedrag en welke invloed uitgaat van de nationale respectievelijk Europese institutionele context. Wij concentreren ons daarbij op externe strategische vernieuwingsactiviteiten en breiden de analyse van fusies en acquisities uit met joint ventures en strategische allianties van naast banken ook verzekeraars. Wij maken daarbij in navolging van de FIM gebruik van de Thomson Financial SDC Platinum databases. Institutionele theorie vormt in ons artikel leidraad in de analyses.

Volgens het theoretische perspectief van het nieuwe institutionalisme (zie DiMaggio en Powell, 1983, 1991; Greenwood en Hinings, 1996; Scott, 1995, 2001) imiteren grote gevestigde bedrijven de externe strategische vernieuwingsacties van andere, vergelijkbare en als succesvol ervaren bedrijven, voor het behouden van hun legitimiteit. Het begrip legitimiteit wordt in de institutionele benadering daarbij als volgt gedefinieerd: '... a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions' (Suchman, 1995, p. 574). In tegenstelling tot het perspectief van het nieuwe institutionalisme, waarin de invloed van de externe institutionele context wordt benadrukt, staat in het zogenaamde strategic choice-perspectief de eigen daadkracht van managers (Child, 1997), respectievelijk 'managerial intentionality' (Flier et al., 2003) ten opzichte van omgevingsinvloeden centraal. Dit perspectief veronderstelt dat grote, gevestigde bedrijven qua strategische vernieuwingsactiviteiten ook binnen de institutionele context van een bepaald land onderling duidelijk van elkaar kunnen verschillen. Op grond van ondernemingsspecifieke strategische vernieuwingsacties wordt een te onderscheiden concurrentiepositie nagestreefd.

Dit artikel is als volgt gestructureerd. In paragraaf 2 zal eerst een korte introductie worden gegeven van het begrip externe strategische vernieuwing. Ook zal er een beschrijving worden gegeven van de ratio's die belangrijke vormen van externe strategische vernieuwing operationaliseren. In paragraaf 3 zullen de hoofdlijnen van de institutionele theorie worden gekenschetst, op basis waarvan een hypothese wordt

geformuleerd. In paragraaf 4 worden de resultaten van de analyse besproken. In de concluderende paragraaf zullen implicaties en paden voor toekomstig onderzoek worden geschetst.

2 Externe strategische vernieuwing en ratio's

Strategische vernieuwing is een belangwekkend onderwerp in het strategisch management onderzoek (Floyd en Lane, 2000) en één van de meest uitdagende en belangrijke activiteiten van het management van organisaties (Mintzberg, 1994; Volberda et al., 2001a). Niet alleen winstgevendheid op de korte termijn, maar ook overleving op de lange duur staat op het spel (Volberda, 1998). Aangezien strategische vernieuwing een veelheid aan activiteiten kan omvatten, lopen de in de literatuur gebruikte definities uiteen. Een recente definitie van het begrip strategische vernieuwing geeft gehoor aan deze breedte en luidt: 'de activiteiten die een organisatie onderneemt om de padafhankelijkheid van bestaande activiteiten te doorbreken' (Volberda et al., 2001a). Verder geven Volberda et al. (2001a), in navolging van Mintzberg (1978) aan dat met name het patroon over tijd van strategische vernieuwingsacties aandacht vergt.

Zoals aangegeven in de inleiding staan in dit artikel *externe strategische vernieuwingsacties* centraal. *Externe strategische vernieuwingsacties* treden op in samenwerking met andere organisaties en omvatten met name fusies, acquisities, joint ventures en strategische allianties (Volberda et al., 2001b). *Interne strategische vernieuwingsacties* vinden plaats binnen de grenzen van de organisatie, zoals bijvoorbeeld reorganisatie-activiteiten en het lanceren van nieuwe producten. In de literatuur worden verschillende definities gehanteerd voor fusies, acquisities, joint ventures en strategische allianties (zie bijvoorbeeld Ross et al., 1999; Faulkner en De Rond, 2000; Starr, 1991; Lorange en Roos, 1992). Om operationalisering te vergemakkelijken, verstaan wij in dit artikel onder fusies het samengaan van twee of meer onafhankelijke organisaties in één nieuw bedrijf, terwijl bij een acquisitie het ene bedrijf een belang (0-100%) neemt in een ander bedrijf. Bij een joint venture richten twee onafhankelijk organisaties een derde op, terwijl bij strategische allianties de organisaties onafhankelijk blijven en er geen nieuwe organisatie wordt opgericht. In navolging van eerder onderzoek voegen wij in de kwantitatieve analyses fusies en acquisities samen tot één categorie, evenals joint ventures en strategische allianties (De Boer et al., 2003; Europese Commissie, 2004).

De data over fusies en acquisities, en joint ventures en strategische allianties uit de database worden geanaly-

seerd aan de hand van een viertal indicatoren van externe strategische vernieuwing:

- 1 de mate van hiërarchische integratie;
- 2 de mate van internationalisatie;
- 3 de mate van strategische vernieuwing buiten de eigen bedrijfstak;
- 4 de mate van financiële invloed (zie tabel 1).

Er is gekozen voor ratio's omdat dit vergelijkingen vergemakkelijkt. Nadeel is echter dat er bepaalde dimensies in de informatie verloren gaan (Horn, 1993). De hiërarchische integratieratio geeft het aantal fusies en acquisities aan ten opzichte van het totale aantal externe strategische vernieuwingsacties, inclusief joint ventures en strategische allianties. De internationalisatieratio geeft aan hoeveel externe strategische vernieuwingsacties buiten het thuisland van de financiële dienstverlener hebben plaatsgevonden, in verhouding tot het totale aantal externe strategische vernieuwingsacties. De buiten-bedrijfstakratio relateert het aantal externe strategische vernieuwingsacties buiten de hoofd SIC-classificatie van het bedrijf aan het totale aantal externe strategische vernieuwingsacties. Ten slotte veronderstellen wij in dit artikel dat de financiële invloedratio aangeeft hoe vaak er sprake is van een meerderheidsbelang (aandeel > 50%).

De data voor dit onderzoek zijn vergaard via de SDC Platinum Mergers & Acquisitions en Strategic Alliances & Joint Ventures databases van Thomson Financial.

Tabel 1. Vier externe strategische vernieuwingsindicatoren en bijbehorende ratio's

Indicator	Ratio	Restrictie
• Hiërarchische Integratie (HIER)	$\frac{\text{\# fusies en acquisities}}{\text{totaal \# acties}}$	$0 \leq \text{HIER} \leq 1$
• Internationalisatie (INTER)	$\frac{\text{\# acties buiten thuisland}}{\text{totaal \# acties}}$	$0 \leq \text{INTER} \leq 1$
• Buiten Bedrijfstak (BUITEN)	$\frac{\text{\# acties buiten hoofd SIC-code}}{\text{totaal \# acties}}$	$0 \leq \text{BUITEN} \leq 1$
• Financiële Invloed (FINAN)	$\frac{\text{\# acties met meerderheidsbelang}}{\text{totaal \# acties}}$	$0 \leq \text{FINAN} \leq 1$

De data zijn geselecteerd op basis van hoofdactiviteiten (SIC-classificaties). Daarbij is gekozen voor fusies, acquisities, joint ventures en strategische allianties die zijn gerealiseerd tussen 1 januari 1990 en 31 december 1999, door commerciële banken en verzekeraars met als thuisbasis Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In totaal zijn er op deze wijze 4129 verschillende acties geselecteerd, waarvan 34 dubbele waarnemingen zijn verwijderd. Voor de uiteindelijke analyse zijn 4095 observaties gebruikt.

3 Institutionele theorie en hypothese

In dit artikel wordt externe strategische vernieuwing geanalyseerd vanuit de institutionele theorie. Het is mogelijk om extern strategisch vernieuwingsgedrag vanuit verschillende theoretische perspectieven te bekijken. De keuze voor de institutionele theoretische invalshoek is relevant gezien het belang van wet- en regelgeving op nationaal- en EU-niveau voor de financiële dienstverleners en de rol die het behouden van legitimiteit speelt in deze sector (Van der Steen, 2004). Institutionele theorieën zijn onder te verdelen in drie scholen: het oude, nieuwe en neo-institutionalisme. In het oude institutionele perspectief ligt de nadruk op institutionele processen *binnen* de organisatie (Selznick, 1957). Bij het nieuwe institutionalisme draait het juist om de invloed van de externe institutionele *context* op de organisatie (DiMaggio en Powell, 1991). Het neo-institutionalisme probeert beide scholen te integreren door de invloed van interne en externe institutionele contexten en de daaruit voortvloeiende dynamiek in onderlinge wisselwerking te analyseren (Greenwood en Hinings, 1996). Gezien de focus op de externe institutionele context, ligt de nadruk in dit artikel op het nieuwe institutionele perspectief.

Een belangrijk begrip in institutionele theorieën is *isomorphism*. Isomorphism benadrukt gelijkheid en stabiliteit in organisaties binnen dezelfde populatie. DiMaggio en Powell (1983) onderscheiden drie mechanismen die leiden tot isomorphism: *coercive*, *normative en mimetic*. Coercive isomorphism ontstaat door (politieke) dwang vanuit de omgeving op de organisatie. Te denken valt bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving. Normative isomorphism komt met name voort uit socialiserings- en professionaliseringsprocessen binnen beroepsgroepen zoals accountants en actuarissen. Mimetic isomorphism refereert aan het imiteren van gedrag op basis van gemeenschappelijke zienswijzen, 'common beliefs'. Het betreft eveneens

'shared logics of action', over hoe moet worden omgegaan met onzekerheden.

Deze drie mechanismen zijn elk verbonden met één van de drie bouwstenen van instituties, door Scott (1995, 2001) treffend aangeduid met de zogenaamde 'pillars of institutions', te weten de 'regulative, normative en cultural-cognitive pillars'. Alhoewel bij alle drie legitimiteit centraal staat, is de basis waaraan dat ontleend wordt verschillend. Zo vormen voor de eerste 'pillar' wettelijke sancties de basis. Voor de tweede 'pillar' zijn dat met name 'normative rules that introduce a prescriptive, evaluative and obligatory dimension in social life' (Scott, 2001, p. 54). In de 'cultural-cognitive pillar' is de basis voor legitimiteit nog 'dieper' gelegen volgens Scott (2001, p. 61) '... because it rests on preconscious, taken-for-granted understandings'. Deze drie 'pillars' zijn op meerdere analyseniveaus werkzaam, bijvoorbeeld op nationaal, EU- en internationaal niveau. In onze analyse gaan wij na in hoeverre de nationale institutionele omgeving of juist de EU-institutionele omgeving dominant is ten aanzien van het extern strategisch vernieuwingsgedrag van gevestigde spelers in de financiële sector. In de bestudeerde periode 1990-1999 heeft met name een verschuiving plaatsgevonden in de regulative pillar, namelijk van nationale naar Europese regulering (Flier et al., 2001). Derhalve formuleren wij als hypothese:

Vanuit het perspectief van de 'regulative pillar' van de institutionele theorie, zullen in de Europese context de externe strategische vernieuwingsratio's van financiële dienstverlenende bedrijven uit verschillende landen gelijksoortig zijn.

Naast de regulative pillar oefenen evenwel de 'normative' en 'cultural-cognitive' pillars ook een selectiedruk uit op organisaties in de financiële dienstverlening. Organisaties die daaraan niet voldoen, worden door de betrokken actoren, zoals professionele beroepsorganisaties, als niet of minder legitiem beschouwd en kunnen daarmee in hun voortbestaan worden bedreigd. Een voorbeeld daarvan is een afwachtende houding van grote, gevestigde spelers ten opzichte van innovatieve vormen van dienstverlening. De hiermee geassocieerde risico's kunnen door de gevestigde spelers als niet gewenst worden ervaren. Hierbij kunnen verschillen in het tempo van implementatie optreden tussen verschillende nationale (institutionele) contexten. Zo blijken het Verenigd Koninkrijk en Nederland eerder nieuwe technologieën als telefoon- en PC-bankieren in te voeren dan bijvoorbeeld Frankrijk (Flier et al., 2001, 2003). Vanuit het perspectief van de tweede en derde 'pillar'

zullen bedrijven zich ten aanzien van strategische vernieuwingsactiviteiten spiegelen aan grote, gevestigde en als legitiem beschouwde organisaties in hun eigen nationale omgeving. De hypothese veronderstelt derhalve dat de invloed van de eerste 'pillar', door middel van steeds meer Europees georiënteerde wet- en regelgeving, die van de andere twee 'pillars' overtreft. Deze laatste twee zijn namelijk nog in belangrijke mate nationaal georiënteerd.

4 Resultaten

Alvorens de hypothese te testen, bespreken wij eerst de scores per land op de vier externe strategische vernieuwingsratio's. Uit de resultaten gepresenteerd in tabel 2 blijkt dat de hiërarchische integratieratio voor alle landen samen op 0.83 ligt. Dit betekent dat 83% van alle externe strategische vernieuwingsacties een fusie of een acquisitie betrof. Het Verenigd Koninkrijk heeft de laagste hiërarchische integratieratio, 0.78, terwijl Italië met 89% het hoogst scoort. De gemiddelde internationalisatie ratio is 36%, dat wil zeggen minder dan vier van de tien acties vindt buiten het thuisland van de bestudeerde bedrijven plaats. Italië scoort met 0.21 het laagst, terwijl Nederlandse bedrijven het meest in het buitenland actief zijn, met een gemiddelde score van 0.55. Ongeveer de helft van de externe strategische vernieuwingsacties valt buiten de eigen bedrijfstak van de bestudeerde bedrijven. Italië scoort het laagst met 0.39 en Zweden het hoogst met 0.58. Voor alle landen tezamen ligt de financiële invloed indicator gemiddeld op 0.49. Dit betekent dat er ongeveer in de helft van de gevallen sprake is van een meerderheidsbelang. Met 0.38 scoort Frankrijk het laagst, terwijl het Verenigd Koninkrijk (0.62) het hoogst scoort.

De hypothese is getoetst via variantie-analyse, in dit geval Oneway ANOVA (Hair et al., 1998). Variantie-analyse wordt onder andere gebruikt voor onderzoek naar samenhang tussen variabelen. Er wordt samenhang geconcludeerd als de gemiddelden van de deelpopulaties (in dit artikel de externe strategische vernieuwingsindicatoren) gevormd door de uitkomsten van de nominale variabele (in dit artikel de landen) significant verschillen. Indien uit de variantie-analyse naar voren komt dat de gemiddelde ratio's voor alle bestudeerde landen gelijk zijn, wordt de geformuleerde hypothese ondersteund. Het externe strategische vernieuwingsgedrag van banken en verzekeraars is dan gelijksoortig.

De resultaten van de Oneway ANOVA worden gepresenteerd in de voetnoten bij tabel 2. Hieruit blijkt dat

Tabel 2. Empirische gegevens van de vier externe strategische vernieuwingsindicatoren voor zes Europese landen, 1990-1999

	Hiërarchische Integratie *)		Internationalisatie **)		Buiten Bedrijfstak ***)		Financiële Invloed ****)	
	N	Ratio	N	Ratio	N	Ratio	N	Ratio
Duitsland	866	.83	866	.39	866	.46	745	.45
Frankrijk	899	.85	898	.37	898	.56	760	.38
Italië	657	.89	657	.21	657	.39	574	.45
Nederland	351	.83	351	.55	351	.48	315	.50
Verenigd Koninkrijk	1184	.78	1184	.35	1184	.50	1041	.62
Zweden	138	.88	138	.47	138	.58	113	.45
Alle Landen	4095	.83	4197	.36	4197	.49	3625	.49

*) $F=7.418, p=0.000, d.f.=5, \alpha=0.05$, **) $F=25.641, p=0.000, d.f.=5, \alpha=0.05$, ***) $F=10.392, p=0.000, d.f.=5, \alpha=0.05$, ****) $F=22.487, p=0.000, d.f.=5, \alpha=0.05$

Bron: Thompson Financial SDC Platinum, mei 2002

de zes landen onderling van elkaar verschillen op alle vier strategische vernieuwingsindicatoren. Op basis van de toetsen worden alle vier nulhypoteses (dat de ratio's van de landen statistisch gezien gelijk aan elkaar zijn) verworpen. Deze resultaten geven aan dat de vier externe strategische vernieuwingsratio's van de zes bestudeerde landen van elkaar verschillen en dat daarmee in de bestudeerde periode de nationale institutionele context belangrijker is dan de Europese institutionele context. De hypothese wordt derhalve verworpen¹.

5 Samenvatting en Conclusie

In dit artikel zijn de externe strategische vernieuwingsacties van Europese banken en verzekeraars bestudeerd. Daarbij is gebruikgemaakt van een nieuwe, uitgebreide database bestaande uit zo'n 4100 strategische vernieuwingsactiviteiten van financiële dienstverleners uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden over de periode 1990-1999. Vanwege de ontwikkelingen op het gebied van deregulering en privatisering, een verschuiving van wet- en regelgeving van het nationale naar het Europese niveau en het belang van legitimiteit voor grote, bestaande spelers werd gekozen voor een institutionele invalshoek. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen drie 'pillars of institutions': regulative, normative en cultural cognitive. Vanuit de eerste 'pillar' bezien is er sprake van sterk toenemende verschuiving van wet- en regelgeving van de nationale institutionele context naar de EU-institutionele context. Op basis daarvan mag dan worden verwacht dat de

externe strategische vernieuwingsacties van grote, gevestigde bedrijven uit verschillende landen op elkaar gaan lijken. Dit resulteerde in onze hypothese.

Uit de bestudering van externe strategische vernieuwing op het nationale niveau is evenwel gebleken dat de landen van elkaar verschillen op alle vier externe strategische vernieuwingsindicatoren. Binnen de onderzochte periode zijn voor een convergerend Europees perspectief derhalve nog onvoldoende aanwijzingen te vinden. De hypothese, die stelt dat vanuit de 'regulative pillar' gelijksoortig extern strategisch vernieuwingsgedrag in de Europese context mag worden verwacht, wordt daarmee verworpen. Kennelijk is de invloed van de tweede en de derde pillar nog steeds dominant. De socialiserings- en professionaliseringsprocessen binnen beroepsgroepen hebben nog een belangrijke nationale dimensie, evenals de 'common beliefs and shared logics of action' in financiële dienstverleningsbedrijven (Dijksterhuis et al., 1999).

Deze bevindingen geven aanleiding tot vervolgonderzoek, waarin tevens op de tekortkomingen van dit artikel kan worden ingegaan. Zo zijn in deze analyse de banken en de verzekeraars samengevoegd, terwijl de institutionele context onderling verschilt (Van der Zwet, 2003) en de invloed van met name de tweede en de derde pillar in beide sectoren verschillend zal zijn. Op grond van het institutionele perspectief zou mogen worden verwacht dat het historisch gezien meest internationaal georiënteerde onderdeel van de financiële dienstverlening nog het minst beïnvloed

wordt door de nationale institutionele context. Om dit te onderzoeken zijn evenwel meer gedesaggregeerde benaderingen nodig dan die waarvoor hier is gekozen.

Ook zou het interessant zijn de hier gerapporteerde bevindingen te vergelijken met die van een recentere periode, zoals de periode 2000-2003: zullen de externe strategische vernieuwingsratio's van de grote, gevestigde bedrijven uit de verschillende EU-landen méér met elkaar gaan overeenkomen? Verder zou het kwantitatieve vervolgonderzoek gediend zijn met het ontwikkelen van survey items die de invloed van de tweede en derde 'pillar' op ondernemingsgedrag indiceren. Ook zou een neo-institutionele benadering, waarin zowel aan de binnen de onderneming plaatsvindende institutionaliseringsprocessen als aan de externe institutionele context aandacht wordt besteed, nieuw licht kunnen werpen op de vraag hoe op ondernemingsniveau instituties strategisch gedrag c.q. vormen van strategische vernieuwing beïnvloeden. Ten slotte is het ook interessant om interne strategische vernieuwingsactiviteiten in het onderzoek te betrekken. Voorbeelden van die activiteiten zijn de ontwikkeling van nieuwe organisatievormen zoals netwerkvormen bij de Rabobank (Van Wijk en Van den Bosch, 2000; Van Wijk, 2003) en van nieuwe strategievormingsprocessen bij ING Bank Nederland (Dijksterhuis et al., 2003; Dijksterhuis, 2003) of meer in het algemeen ten aanzien van innovatie door middel van nieuwe managementrollen en organisatievormen (Volberda en Van den Bosch, 2004).

Concluderend kan worden gesteld dat inzicht in hoe institutionaliseringsprocessen binnen de onderneming en in haar omgeving strategische vernieuwing en daarmee de concurrentiepositie van ondernemingen beïnvloedt niet alleen belangrijk is voor de betrokken overheden en toezichthouders. Ook voor het (top-) management van grote, gevestigde ondernemingen is het van groot belang de strategische invloed van institutionaliseringsprocessen, die het onderscheidende vermogen van concurrentieposities verminderen, binnen en buiten de onderneming te onderkennen. Door dit te doen en er vervolgens bij pogingen tot strategische vernieuwing rekening mee te houden kan een van de concurrenten te onderscheiden concurrentiepositie worden verkregen. In hoeverre dit het geval zal zijn, zal de Monitor Financiële Sector van de NMa de komende jaren gaan uitwijzen. ■

Literatuur

- Bikker, J. en S. Wesseling, (2003), *Intermediation, integration and internationalization: A survey on banking in Europe*, De Nederlandsche Bank, Amsterdam.
- Boer, A. de, F.A.J. van den Bosch en H.W. Volberda, (2003), *External strategic renewal actions in the European financial services sector, 1990-1999: national or global mimetism?*, Paper gepresenteerd op 19de EGOS Colloquium, 3-5 juli, Kopenhagen, sessie Comparative Studies of Organization.
- Child, J., (1997) Strategic Choice in the Analysis of Action, Structure, Organizations and Environment: Retrospect and Prospect, in: *Organization Studies*, vol. 18, no. 1, pp. 43-76.
- Canoy, M., M. van Dijk, J. Lemmen, R. de Mooij en J. Weigand, (2001), *Competition and Stability in Banking*, Centraal Plan Bureau, Den Haag.
- Dijksterhuis, M.S., F.A.J. van den Bosch en H.W. Volberda, (1999), Where do new organizational forms come from? Management logics as a source of coevolution, in: *Organization Science*, vol. 10, no. 5, pp. 569-582.
- Dijksterhuis, M.S., (2003), *Intelligent Adaptation. Organizational dynamics of cognition and action in the changing Dutch and U.S. banking industries*, ERIM PhD Series in Research in Management, Rotterdam.
- Dijksterhuis, M., F.A.J. van den Bosch en H.W. Volberda, (2003), A Cognitive Perspective on Strategizing/Organizing, in: A.M. Pettigrew, R. Whittington, L. Melin, C. Sanchez-Runde, F.A.J. van den Bosch, W. Ruigrok en T. Numagami (redactie) – *Innovative Forms of Organizing: Complementarities and Dualities*, Sage Publications, Londen, pp. 95-122.
- DiMaggio, P.J. en W.W. Powell, (1983), The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, in: *American Sociological Review*, vol. 48, no. 2, pp. 147-160.
- DiMaggio, P.J. en W.W. Powell, (1991), Introduction, in: Powell, W.W. en P.J. DiMaggio (ed.), *The new institutionalism in organizational analysis*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Europese Commissie (1998), *Financial Services Action Plan*, http://europa.eu.int/comm/internal_market.
- Europese Commissie (2004), *Financial Integration Monitor 2004*, http://europa.eu.int/comm/internal_market.
- Faulkner, D.O. en M. de Rond, (2000), *Cooperative Strategy- Economic, Business, and Organizational Issues*, Oxford University Press, Oxford.
- Floyd, S.W. en P.J. Lane, (2000), Strategizing throughout the organization: Managing role conflict in strategic renewal, in: *Academy of Management Review*, vol. 25, no. 1, pp. 154-177.
- Flier, B., F.A.J. van den Bosch en H.W. Volberda, (2003), Co-evolution in strategic renewal behaviour of British, Dutch and French financial incumbents: interaction of environmental selection, institutional effects and managerial intentionality, in: *Journal of Management Studies*, vol. 40, no. 8, pp. 2163- 2187.
- Flier, B., F.A.J. van den Bosch en H.W. Volberda, (2002), Het veranderende landschap in de Europese financiële sector, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, nr. 3, maart, pp. 103-112.
- Flier, B., F.A.J. van den Bosch, H.W. Volberda, C.A. Carnevale, N. Tomkin, L. Melin, B.V. Quélin en M.P. Kriger, (2001), The changing landscape of the European financial services sector, in: *Long Range Planning*, vol. 34, no. 2, pp. 179-207.
- Greenwood, R. en C.R. Hinings, (1996), Understanding radical organiza-

- tional change: Bringing together the old and the new institutionalism, in: *Academy of Management Review*, vol. 21, no. 4, pp. 1022-1054.
- Hair, J. F., R.E. Anderson en R.L. Tatham, (1987), *Multivariate Data Analysis*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Horn, R.V., (1993), *Statistical Indicators for the Economics & Social Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Huff, J.O., A.S. Huff en H. Thomas, (1992), Strategic renewal and the interaction of cumulative stress and inertia, in: *Strategic Management Journal*, vol. 13, pp. 55-75.
- Lorange, P. en J. Roos, (1992), *Strategic alliances – Formation, implementation and Evolution*, Blackwell, Oxford.
- Lewin, A.Y. en H.W. Volberda, (1999), Prolegomena on Co-evolution, in: *Organization Science*, vol. 10, no. 5, pp. 519-534.
- Mintzberg, H., (1978), Patterns in strategy formation, in: *Management Science*, vol. 24, no. 9, pp. 934-948.
- Mintzberg, H., (1994), The fall and rise of strategic planning, in: *Harvard Business Review*, January-February, pp. 107-114.
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma), (2003), *Monitor Financiële Sector*, www.nmanet.nl.
- Park, R., (1999), The global transformation of financial services, in: *European Business Journal*, vol. 11, no. 1, pp. 7-16.
- Ross, S.A., R.W. Westerfield en J.F. Jaffe, (1999), *Corporate Finance*, McGraw-Hill, Boston.
- Scott, W.R., (2001), *Institutions and Organizations*, Sage, Thousand Oaks.
- Starr, M.K., (1991), *Global corporate alliances and the competitive edge*, Quorum Books, New York.
- Selznick, P., (1957), *Leadership in Administration*, Harper & Row, New York.
- Steen, M. van der, (2004), Management van Legitimiteit, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, nr. 3, maart, pp. 89-97.
- Volberda, H.W., (1998), *Building the flexible firm*, Oxford University Press, Oxford.
- Volberda, H.W., Ch. Baden-Fuller en F.A.J. van den Bosch, (2001a), Mastering Strategic Renewal, in: *Long Range Planning*, vol. 32, no. 1, pp. 159-178.
- Volberda, H.W., F.A.J. van den Bosch, B. Flier en E.R. Gedajlovic, (2001b), Following the herd or not – Patterns of renewal in the Netherlands and the UK, in: *Long Range Planning*, vol. 32, no. 1, pp. 209-229.
- Volberda, H.W. en A.Y. Lewin, (2003), Co-evolutionary Dynamics Within and Between Firms: From Evolution to Co-evolution, in: *Journal of Management Studies*, vol. 40, no. 8, pp. 2111-2136.
- Volberda, H.W. en F.A.J. van den Bosch, (2004), *Rethinking the Dutch Innovation Agenda: Management and Organization Matter Most*, Essay for the Ministry of Economic Affairs Innovation Lecture 2004, zie <http://www.minez.nl/content.jsp?objectid=19041>.
- Wijk, R.A. van, F.A.J. van den Bosch, (2000), The Emergence and Development of Internal Networks and their impact on Knowledge Flows: The Case of Rabobank Groep, in: A. Pettigrew en E. Fenton (redactie), *The Innovation Organization*, Sage Publications, Londen, pp. 144-177.
- Wijk, R. van, (2003), *Organizing Knowledge in Internal Networks; A Multilevel Study*, ERIM PhD Series in Research in Management, Rotterdam.
- Zwet, A. van der, (2003), *The Blurring of Distinctions between Financial Sectors: Fact or Fiction?*, DNB Occasional Studies: Amsterdam.

Noten

- 1 Een nadeel van de gebruikte methode is dat niet duidelijk is of alle landen van elkaar verschillen of dat slechts één of een aantal landen verschillend is. Aan de hand van een zgn. post hoc-analyse kan inzicht worden verkregen in de verschillen tussen alle mogelijke paren van landen, bijvoorbeeld Nederland ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk. Er zijn verschillende methoden waarmee een dergelijke analyse kan worden uitgevoerd. Wij hebben ons beperkt tot de Scheffé-test. Hieruit komt naar voren dat met betrekking tot de integratie-indicator en de financiële invloedindicator met name het Verenigd Koninkrijk verschilt van andere landen, dat Italië en Nederland er uitspringen bij de internationalisatie-indicator en Frankrijk, Duitsland en Italië het meest verschillen op de buiten-bedrijfstak-indicator. In vervolgonderzoek zou hierop kunnen worden ingegaan.